

УДК 34.04

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ЗА 2017 ГОД

О. В. Сергеева
(контактное лицо)

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, olya___s@mail.ru*

А. С. Благовещенская

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, blago.a@riep.ru*

Аннотация

В мониторинге представлены основные изменения российского законодательства в сфере науки и инноваций, произошедшие в период с января по декабрь 2017 года и условно разделенные по следующим направлениям: научно-техническая политика и организация науки, интеллектуальная собственность и трансфер технологий, интеграция науки и образования, цифровая экономика.

Детализация регулирования научно-технической сферы осуществлялась преимущественно на подзаконном уровне: в актах Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, министерств и ведомств.

К значимому событию, влияющему на развитие национальной инновационной системы в целом, следует отнести принятие программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Особенностью цифровых технологий является их сквозной характер – они становятся неотъемлемой технологической составляющей в технологических и бизнес-процессах. Программа предусматривает поэтапное формирование комплексного законодательного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики.

Среди принятых в 2017 году законодательных актов в области научно-технической деятельности можно особо выделить Федеральный закон «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Названный акт регулирует отношения, возникающие

при создании инновационных научно-технологических центров и обеспечении их функционирования в целях реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.

В сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий изменения коснулись Положения о патентных и иных пошлинах (постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 1151). Положение приведено в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации. Внесенные в документ изменения также предусматривают введение новых видов пошлин, повышение номинального размера отдельных пошлин в связи с инфляционными процессами, расширение категорий заявителей, которым предоставляется льгота по уплате пошлин, и видов таких льгот.

Ключевые слова

Научно-техническая политика, нормативно-правовое регулирование, интеллектуальная собственность и трансфер технологий, интеграция науки и образования, инновационная политика, цифровая экономика

CHANGES IN THE LEGISLATION IN THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL REALM IN 2017

O. V. Sergeeva
(corresponding author)

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, olya___s@mail.ru*

A. S. Blagoveschenskaya

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, the Russian Federation, blago.a@riep.ru*

Abstract

The monitoring is devoted to the main changes in the Russian legislation in the realm of science and innovations that have occurred between January and December 2017. The changes are conditionally divided into the following areas: scientific and technical policy and organization of science, intellectual property and technology

transfer, integration of science and education, digital economy.

Detailed regulation of the scientific and technical realm has been mainly carried out at a subordinate level: in the acts of the President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation, Ministries and Agencies.

The adoption of the program “Digital Economy of the Russian Federation” should be considered as the significant event that influences the development of the national innovation system in general. The peculiarity of digital technologies is their cross-cutting nature – these technologies have become a technological part and parcel in technological and business processes. The program provides for the need for a comprehensive legislative regulation of the relations arising in connection with the development of the digital economy.

Not least important event in the scientific and technical realm has been the adoption of the Federal Law “On Innovative Scientific and Technological Centers and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation”. The federal law regulates the relations connected with the creation of innovative scientific and technological centers and ensuring their functioning in order to implement the priorities of the scientific and technological development of the Russian Federation, increase the investment attractiveness in the field of research and development, commercialize their results, enhance the access of citizens and legal entities to participate in promising, commercially attractive scientific and technical projects.

In the field of intellectual property and technology transfer the changes concerned the Regulations on Patent and Other Fees (Decree of the Government of the Russian Federation of September 23, 2017 № 1151). Regulations on patent fees are brought in line with the Civil Code of the Russian Federation. The amendments to the Regulations on Patent Fees envisage the introduction of new types of duties, the increase of the nominal amount of individual duties in connection with inflationary processes, the expansion of the applicants’ categories who are granted a privilege for the payment of duties and the types of such benefits.

Keywords

Scientific and technical policy, intellectual property and technology transfer, integration of science and education, innovation policy, digital economy

Научно-техническая политика и организация науки

Изменена процедура избрания и утверждения президента РАН
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Российской академии наук, реор-

ганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ № 219) внесены изменения в процедуру избрания, утверждения и освобождения от должности президента РАН.

Президиум РАН уполномочен представлять на согласование в Правительство РФ выдвинутых в установленном порядке кандидатов на должность президента РАН из числа академиков РАН. Президент РАН избирается из числа согласованных с Правительством РФ кандидатов, выдвинутых на данную должность, сроком на пять лет. Избранный президент РАН утверждается в должности и освобождается от должности Президентом РФ. Определено также, что повторные выборы президента РАН назначаются в случаях: если Правительство РФ согласовало менее двух кандидатов; ни один из выдвинутых кандидатов не получил более 50 процентов голосов; все кандидаты сняли свои кандидатуры до проведения голосования; Президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН. Кроме того, в случае досрочного прекращения осуществления президентом РАН своих полномочий исполнение его обязанностей возлагается Президентом РФ по предложению Правительства РФ на одного из вице-президентов РАН.

ФЗ № 219 внесены изменения в порядок принятия решения общего собрания членов РАН по вопросу избрания президента и вице-президентов РАН, президиума РАН, главного ученого секретаря президиума и академиков-секретарей отделений РАН. В соответствии с новым порядком решение принимается простым большинством от общего числа голосов членов общего собрания, присутствующих на нем, а не большинством не менее двух третей голосов, как это было установлено ранее. ФЗ № 219 вступил в силу 30 июля 2017 г.

Внесены изменения в порядок налогового учета расходов на НИОКР

Федеральным законом от 18 июля 2017 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (ФЗ № 166) вносятся поправки, согласно которым, в частности: при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. включительно в ходе проведенной инвентаризации; в составе расходов на оплату труда работников, участвующих в НИОКР, учитываются суммы страховых взносов; в период по 31 декабря 2020 г. включительно в расходах на НИОКР могут учитываться затраты на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемых исключительно для НИОКР; расходы на НИОКР могут учитываться не только в составе прочих расходов, но и в первоначальной стоимости амортизируемых нематериальных активи-

вов; отчет о выполненных НИОКР может не представляться в налоговый орган, если он размещен в государственной информационной системе в формате и по форме, которые утверждены ФНС России. ФЗ № 166 вступил в силу 1 января 2018 г.

Дополнен перечень доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций

Федеральным законом от 27 ноября 2017 г. № 344-ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (ФЗ № 344) дополнен перечень доходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль организаций. Освобождены от налога на прибыль доходы в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований, переданные безвозмездно федеральным органам исполнительной власти, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос» или указанному ими юридическому лицу. ФЗ № 344 вступил в силу 1 января 2018 г.

Принят закон об инновационных научно-технологических центрах

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ № 216) установлены правовые основы создания и функционирования инновационных научно-технологических центров (Центр, Центры). В ФЗ № 216 дано определение понятию «инновационный научно-технологический центр» как совокупности организаций, целью деятельности которых является осуществление научно-технологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования такого центра, действующих на определенной Правительством РФ территории. ФЗ № 216 регулирует отношения, возникающие при создании Центров и обеспечении их функционирования в целях реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.

Федеральным законом установлены в числе прочего:

- порядок создания инновационных Центров и прекращения их деятельности (Центры создаются на базе инициатора проекта на основе объединения ресурсов образовательных организаций высшего образования и (или) научных организаций, а также заказчиков и иных потребителей научной и (или) научно-технической продукции; решение о создании Центра, его наименовании и прекращении его деятельности будет приниматься Правительством РФ);

- требования к инфраструктуре Центра;
- правовые основания деятельности фонда – российской некоммерческой организации, созданной в целях реализации проекта, учредителями которой выступают Правительство РФ и (или) инициатор проекта;
- особенности регулирования отдельных отношений при реализации проекта (в частности, особенности технического регулирования на территории Центра; регулирования градостроительной, трудовой деятельности иностранных граждан; особенности осуществления медицинской и иных видов деятельности);
- особенности осуществления полномочий органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами Фонда социального страхования РФ на территории Центра.

Перенесен срок прекращения деятельности созданных на базе МГУ и СПбГУ советов по защите диссертаций

Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» (ФЗ № 229) перенесен срок прекращения деятельности советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданных до дня вступления в силу Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета, с 1 сентября 2017 г. на 1 сентября 2018 г.

ФЗ № 229 также установлено, что деятельность советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданных на базе организаций, перечень которых устанавливается Правительством РФ, прекращается в течение двух лет (ранее – в течение одного года) со дня включения соответствующей организации в указанный перечень.

Утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета федеральным государственным образовательным организациям высшего образования

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2017 г. № 723 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета федеральным государственным образовательным организациям высшего образования» утверждены Правила, устанавливающие порядок и условия предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета федеральным государственным образовательным организациям выс-

шего образования, за исключением казенных учреждений, в рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в сфере профессионального образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы.

Гранты являются целевыми и предоставляются по результатам конкурса на реализацию следующих мероприятий приоритетного проекта: создание системы оценки качества онлайн-курсов, разработка требований к навыкам в области онлайн-обучения, разработка предложений по нормативно-правовому обеспечению развития онлайн-обучения; создание программного обеспечения, технологической инфраструктуры, государственных сервисов, интеграционных решений для развития онлайн-обучения, создание информационного ресурса, обеспечивающего использование онлайн-курсов по принципу «одного окна»; создание системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения; продвижение технологий онлайн-обучения и информационное сопровождение приоритетного проекта.

Внесены изменения в устав РАН

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2017 г. № 819 внесены изменения в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» (ПП № 819). В соответствии с ПП № 819 основные виды деятельности РАН, выполняемые в пределах государственного задания, дополнены следующими видами деятельности: организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания; организация культурно-массовых, научных и иных мероприятий, направленных на популяризацию и пропаганду науки, научных знаний, достижений науки и техники, а также участие в указанных мероприятиях.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской промышленности (Правила) изложены в новой редакции

Правительством Российской Федерации принято постановление от 21 июля 2017 г. № 861 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов». В соответствии с новой редакцией Правил целью предоставления субсидии является стимулирование инновационной деятельности организаций, основанной на проведении научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ, непосредственно связанных с последующим созданием продукции в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. В Правилах изменен, в частности, порядок предоставления субсидий, порядок проведения конкурса на право получения субсидий и др.

Принято Положение о разработке и реализации «дорожных карт» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» утверждено Положение, определяющее порядок разработки, утверждения и реализации «дорожных карт» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, а также порядок внесения изменений в уже принятые «дорожные карты». Утвержденный порядок предусматривает, в частности, создание рабочих групп по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, руководители которых утверждаются президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Определен порядок предоставления господдержки центрам Национальной технологической инициативы на базе вузов и научных организаций

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. № 1251 утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (Правила) и Положение о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (Положение; Центры НТИ, Центр НТИ).

Субсидия предоставляется организации, обладающей функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы, на оказание государственной поддержки Центрам НТИ путем пре-

доставления имущественного вноса в Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы для последующего предоставления грантов. Гранты выделяются в целях финансового обеспечения реализации программ создания и развития Центров НТИ. Выполнение программы создания и развития Центра НТИ обеспечивается посредством:

- реализации ключевых комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов;
- обеспечения правовой охраны, управления правами и защиты как полученных получателем гранта результатов интеллектуальной деятельности, так и результатов интеллектуальной деятельности, переданных ему в управление;
- разработки и реализации, в том числе в сетевой форме, основных образовательных программ высшего образования, программ дополнительного образования, дисциплин (модулей), направленных на формирование компетенций, необходимых для выполнения ключевых комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, коммерциализации полученных результатов интеллектуальной деятельности, управления развитием рынков Национальной технологической инициативы;
- развития информационной инфраструктуры, а также инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной деятельности для обеспечения реализации планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы.

Росстат обновил инструментарий для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий

Приказом Росстата от 30 августа 2017 г. № 563 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий» (приказ № 563) утверждены изменения в годовые статистические формы, в частности, в формы № 2-наука «Сведения о выполнении научных исследований и разработок» и № 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры». Согласно приказу № 563 годовые статистические формы, в том числе эти, должны быть введены в действие с отчета за 2017 год.

Кроме того, приказом № 563 установлены: квартальная форма, вводимая в действие с отчета за январь – март 2018 года; периодические формы, сведения по которым необходимо представлять 1 раз в год для отчета в 2018 году и 1 раз в 2 года за нечетные годы с отчета в 2018 году.

С введением данного статистического инструментария признаются

утратившими силу подзаконные акты, утверждавшие ранее действовавшие формы, – приказ Росстата от 5 августа 2016 г. № 391 и приложения № 13 и № 15 к приказу Росстата от 3 августа 2015 г. № 357.

Минобрнауки России утвердило правила организации доступа к научной и научно-технической информации

Распоряжением Минобрнауки России от 20 сентября 2017 г. № Р-603 «Об утверждении правил организации доступа к научной и научно-технической информации в Российской Федерации» установлен порядок определения перечня электронных информационных ресурсов российских и зарубежных издательств, предоставляемых за счет федерального бюджета РФ, а также порядок получения доступа к этим ресурсам и их использования для государственных научных и образовательных организаций, федеральных научных библиотек и центральных библиотек ФАНО России, а также иных научных и образовательных учреждений и организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля РФ прямо или косвенно составляет более пятидесяти процентов.

Организация доступа к российским и зарубежным информационным ресурсам в РФ возможна в виде:

- централизованной государственной подписки;
- национальной государственной подписки;
- ведомственной государственной подписки;
- частной (консорциумной или индивидуальной) подписки.

Изменен регламент Конституционного Суда Российской Федерации в части привлечения общественности к процессу судопроизводства

Решением Конституционного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 г. внесено положение в Регламент Конституционного Суда Российской Федерации, предусматривающее, что граждане и организации, осуществляющие деятельность в сфере права, могут представить в Конституционный Суд Российской Федерации инициативное научное заключение по рассматриваемому им делу. Инициативное научное заключение должно отвечать требованиям объективности и содержать правовую позицию, свободную от политических пристрастий. Заключение, за исключением случая, если оно, по мнению судьи-докладчика или Конституционного Суда, не обладает информационной и аналитической ценностью, приобщается к материалам дела, направляется судьей-докладчиком судьям Конституционного Суда и сторонам. Конституционный Суд может принять решение о размещении заключения на своем сайте. Также на сайте Конституционного Суда может размещаться перечень научных организаций, граждан, осуществляющих научную деятельность, регулярно направляющих инициативные научные заключения, которые используются при рассмотрении дел, а также регулярно готовящих заключения по

требованию Конституционного Суда. Включение в указанный перечень осуществляется по решению Конституционного Суда.

Интеллектуальная собственность и трансфер технологий

Российская Федерация ратифицировала Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов (Женевский акт от 2 июля 1999 г.)

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов». Федеральный закон вступил в силу 2 октября 2017 г.

Гаагское соглашение воплощает механизм получения, поддержания прав на промышленные образцы и управления этими правами в государствах – членах Гаагского союза путем подачи одной международной заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). На основании заявки осуществляется одна международная регистрация, имеющая силу в каждом государстве-члене. Основным преимуществом такой системы является возможность достаточно быстро добиваться охраны промышленных образцов на различных территориях, поскольку одна международная заявка заменяет собой целую серию национальных.

Российской Федерацией Женевский акт был подписан в июле 1999 года, но ратифицирован намного позже. В настоящее время участниками Женевского акта являются более 50 государств и их объединений, в том числе Европейский союз, США, Япония, Южная Корея.

Россия ратифицировала Женевский акт Гаагского соглашения с рядом заявлений, в частности, о том, что российское законодательство не предусматривает отсрочки публикации сведений о промышленном образце; срок действия исключительного права на промышленный образец составляет 5 лет и может быть неоднократно продлен на 5 лет по заявлению правообладателя, но в целом не более чем на 25 лет со дня подачи заявки на международную регистрацию (согласно Женевскому акту этот срок меньше – 15 лет); срок, составляющий один месяц, который требуется для отправки материалов международной заявки, поданной через российское ведомство, заменяется на шестимесячный срок, необходимый для проведения проверки на предмет соблюдения требований безопасности.

Приняты изменения в IV часть Гражданского кодекса Российской Федерации, направленные на установление претензионного порядка разрешения ряда споров

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (ФЗ № 147) внесены следующие изменения.

В случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в 30-дневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором.

Вместе с тем ФЗ № 147 установлено, что до предъявления иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования заинтересованное лицо обязано направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо предложение заключить с данным заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых такой товарный знак зарегистрирован. ФЗ № 147 вступил в силу 12 июля 2017 г.

Принят Протокол об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Протокол, Соглашение)

Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 184-ФЗ «О принятии Протокола об изменении Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» принят Протокол, принятый Генеральным советом ВТО в г. Женеве 6 декабря 2005 г. Благодаря изменениям, внесенным Протоколом, Соглашение дополнено положениями о расширенном применении механизма, позволяющего членам ВТО выдавать принудительные лицензии на воспроизводство лекарственных препаратов для экспорта и в случае необходимости воспользоваться иммунитетом на оспаривание своих действий другими членами ВТО. Данные изменения обеспечат возможность организации производства воспроизведенных лекарственных препаратов национальным производителем с использованием иностранного патента на оригинальный лекарственный препарат для оказания помощи другому государству.

Положение о патентных пошлинах приведено в соответствие с действующим законодательством

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 1151 (ПП № 1151) внесены изменения в Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель,

промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора.

В частности, вводятся правила взимания установленных Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» новых пошлин, в том числе: за экспертизу заявок на полезную модель по существу; за преобразование оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель; за экспертизу заявок на изобретение по существу в случае ускоренного проведения информационного поиска и предоставления его результатов заявителю. ПП № 1151 вводятся дополнительные льготы по уплате патентных пошлин.

Помимо этого, устанавливается льгота для заявителей – юридических лиц, относящихся к образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию, либо к научной организации, для заявителей – индивидуальных предпринимателей. Перечень видов юридически значимых действий, в отношении которых предусмотрена льгота по уплате пошлин, дополнен действиями, связанными с подачей и рассмотрением заявки на полезную модель, заявки на наименование места происхождения товара; в отношении пошлин, взимаемых за проведение экспертизы по существу, вводится возврат 50% от уплаченной суммы, если информационный поиск по заявке не проводится в силу ограничений, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Процедура возврата 50% от оплаченной суммы вводится в случае оспаривания действительности патентов/свидетельств, в случае принятия Роспатентом решения о прекращении производства по соответствующему возражению/заявлению; предусмотрено снижение на 30% размера всех видов взимаемых пошлин при обращении за осуществлением юридически значимых действий в электронной форме; уточняется алгоритм определения размеров пошлин, взимаемых за регистрацию заявки на товарный знак, согласно которому базовый размер пошлины увеличивается на 1 000 рублей за каждый класс свыше 5, включенный заявителем в заявляемый перечень товаров и услуг.

Определены размеры индивидуальных пошлин за указание РФ в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца, и за поддержа-

ние в силе охраны промышленного образца, имеющего международную регистрацию

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 1152 «Об утверждении размеров индивидуальных пошлин за указание Российской Федерации в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца» установлен следующий размер индивидуальных пошлин:

- за указание Российской Федерации в качестве государства, на территории которого имеет действие международная регистрация промышленного образца на первые 5 лет охраны, – 11 900 руб. + 2 500 руб. за каждый промышленный образец группы промышленных образцов свыше 1;
- за поддержание в силе охраны промышленного образца, имеющего международную регистрацию на последующие 5-летние периоды:
 - за период с 6-го по 10-й год охраны – 18 900 руб.;
 - за период с 11-го по 15-й год охраны – 46 400 руб.;
 - за период с 16-го по 20-й год охраны – 69 000 руб.;
 - за период с 21-го по 25-й год охраны – 120 000 руб.

Одобен проект протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 г.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 974-р (РП № 974-р) одобрен представленный Минобрнауки России, согласованный с МИД России и Минэкономразвития России проект протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19 ноября 2010 г. (Соглашение).

Согласно РП № 974-р Стороны Соглашения – участники Содружества Независимых Государств осуществляют сотрудничество в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры, а также содействия в заключении соответствующих международных договоров путем согласования вопросов, связанных с охраной, защитой интеллектуальной собственности и управлением ею, включая коммерциализацию и иное использование объектов интеллектуальной собственности.

В Соглашении закреплено, что Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности для выполнения своих функций наделяется правом создавать постоянно действующие рабочие комиссии по вопросам: авторского права

и смежных прав; промышленной собственности; противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности. В соответствии с РП № 974-р указанный совет также вправе создавать как постоянно действующие, так и временные межгосударственные рабочие группы экспертов: для разработки проектов международных договоров и других документов, необходимых для реализации механизмов правовой охраны, защиты и управления интеллектуальной собственностью, включая коммерциализацию и иное использование объектов интеллектуальной собственности; разработки эффективных способов противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности и распространению контрафактной продукции; рассмотрения вопросов обмена патентной, нормативно-методической документацией и другой информацией в области охраны и защиты интеллектуальной собственности; разработки предложений по совершенствованию системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, механизмов управления интеллектуальной собственностью, включая коммерциализацию и иное использование объектов интеллектуальной собственности.

Утвержден план мероприятий по подготовке к принятию международных заявок на промышленные образцы в связи с ратификацией Женевского акта Гаагского соглашения по международной регистрации промышленных образцов.

В целях реализации Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов» приказом Роспатента от 13 июня 2017 г. № 86 утвержден план мероприятий по подготовке к принятию международных заявок на промышленные образцы в связи с ратификацией Женевского акта Гаагского соглашения по международной регистрации промышленных образцов.

Данный план предполагает проведение мероприятий в период с 2017 года по 2020 год в следующих направлениях: взаимодействие с МИД России; взаимодействие с ВОИС; информирование заявителей, в том числе подготовка разъяснений для заявителей относительно сделанных российской стороной деклараций для размещения на сайте ВОИС и для размещения на формах и бланках ВОИС, включая дополнительные требования российского законодательства, не охваченные в декларациях; подготовка информационных материалов и сообщений для российских заявителей относительно порядка подачи международных заявок для размещения на сайтах Роспатента, ФИПС и РГАИС¹; регламентация процедурных вопросов работы с между-

¹ Подведомственные Роспатенту учреждения: Федеральный институт промышленной собственности и Российская государственная академия интеллектуальной собственности.

народными заявками на промышленный образец в соответствии с действующими нормативными документами и подготовка соответствующих документов; разработка процедуры проверки, учета и возврата пошлин, касающихся международных заявок (в дополнение к учету, осуществляемому Международным бюро ВОИС); разработка программного обеспечения; решение административно-финансовых и кадровых вопросов; организация информирования заявителей и проведение обучения экспертов и заинтересованных лиц.

Утверждены Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт)

Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23 января 2017 г. № 8 утверждены Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт). Методические рекомендации призваны создать методологическую основу для составления отчета о патентных ландшафтах с целью использования его в дальнейшем как инструмента, способствующего выработке управленческих решений стратегического уровня в сфере научных исследований и разработок.

Патентный ландшафт представляет собой информационно-аналитическое исследование патентной документации, показывающее в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с учетом временной динамики и территориального признака: страны, региона или в мировом масштабе. Главное преимущество патентного ландшафта заключается в возможности оперативного представления, сравнения и оценки соотношения лидеров, аутсайдеров, наиболее перспективных участников рынка либо технологий относительно других, а также изменений перечисленного во временной динамике. Назначение или функция патентного ландшафта – создание из большого объема научно-технической информации нового знания, доступного для понимания широкого или целевых кругов потребителей информации о конкурентной среде и технологических трендах, и т. п.

Патентные ландшафты могут быть использованы при формировании различных направлений государственной инновационной политики, в стратегическом планировании инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, при определении направлений научных исследований, при выборе направлений разработок, для понимания существующих технологий, в конкурентной разведке (анализ конкурентов на основе их патентных портфолио), при определении целевых индикаторов, в части результатов интеллектуальной деятельности, в государственных (федеральных, целевых) программах, по которым планируется финансирование НИОКР; при определении критериев отбора НИОКР, финансируемых за счет средств федерального бюджета; для поиска потенциальных лицензиаров и лицензиатов, в опре-

делении технологических трендов, для выявления инвестиционных возможностей (выявление новых технологий, чье появление может повлечь создание абсолютно новых рынков), при проведении мониторинга потенциальных нарушителей прав и т. д.

Внесены изменения в Регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Приказом Роспатента от 13 марта 2017 г. № 39 внесены изменения в Регламент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, утвержденный приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 4 февраля 2014 г. № 18.

В частности, внесены изменения и дополнения в раздел «Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан». Так, в случае, если текст письменного обращения гражданина не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. В случае если в обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение не рассматривается. Если в таком обращении, а также в иных обращениях содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. Также оговорено, что отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.

Разработана должностная инструкция оценщика интеллектуальной собственности (должностная инструкция)

Должностная инструкция разработана на основе квалификационной характеристики должности «Оценщик интеллектуальной собственности» (Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37). Должностная инструкция определяет требуемый базовый уровень подготовки, функции, должностные обязанности, права и ответственность специалиста в области оценки интеллектуальной собственности. В частности, оценщик интеллектуальной собственности

исполняет следующие обязанности:

- осуществляет оценочную деятельность, проводит работу по установлению: рыночной стоимости объектов охраняемой интеллектуальной собственности, включающих промышленную собственность; права на техническую, коммерческую информацию, секреты производства (ноу-хау) и другие объекты, для которых предусмотрена охрана согласно законодательству РФ;
- устанавливает стоимость объектов интеллектуальной собственности при их приватизации, использовании для целей бухгалтерского учета нематериальных активов, коммерческом использовании, определяет балансовую, арендную, ликвидационную, страховую, заемную и другие виды стоимости в зависимости от потребностей и целей оценки объектов интеллектуальной собственности, а также исполняет другие обязанности.

Интеграция науки и образования

Изменен порядок представления соискателем в специальный диссертационный совет диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 1149 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней лицам, использующим в своих работах сведения, составляющие государственную тайну» внесены поправки в порядок представления документов соискателем ученой степени, порядок ознакомления соискателя и иных лиц с заключениями специальных экспертных советов и рекомендациями Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России и порядок приглашения соискателя ученой степени и иных лиц на заседания специальных экспертных советов.

Определен перечень организаций, наделенных правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 1792-р, вступившим в силу 1 сентября 2017 г., утвержден перечень научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются права самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия. Указанный перечень включает в себя 4 научные организации и 19 вузов.

Обновлен порядок применения образовательными организациями

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» обновлен порядок применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Установлено, в частности, что образовательные организации вправе реализовывать образовательные программы или их части с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через Интернет. Освоение образовательных программ в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, реализующей такие программы или их части в виде онлайн-курсов.

Признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2, которым был утвержден ранее действовавший порядок осуществления дистанционного обучения.

Обновлен перечень научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени

Приказом Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» установлено, что в перечне научных специальностей наименования специальностей теперь классифицированы только по группам, а наименования отраслей науки (физико-математические науки, химические науки и пр.) более не указываются.

Утвержден паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования»

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6 утвержден паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Включение в портфель Правительства Российской Федерации приоритетного проекта по экспорту российского образования свидетельствует о важности задач по повышению конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг. Срок реализации проекта – с мая 2017 года

по ноябрь 2025 года (включительно). Основными результатами проекта должно стать создание нормативно-правовой основы для системного экспорта российских образовательных услуг (в том числе упрощение миграционного, трудового законодательства для студентов и преподавателей из числа иностранных граждан); формирование институциональной инфраструктуры для реализации экспорта образовательных услуг; обеспечение сертификации и аккредитации профессионального образования и русского языка как иностранного, в том числе и на международном уровне; наращивание компетенций профессиональных кадров в российских вузах, нацеленных на экспорт образовательных услуг, разработка системы мероприятий по повышению квалификации этих кадров; создание системы маркетинга и комплексных мероприятий по продвижению «бренда» российского образования на международном образовательном рынке и продвижению российских интеллектуальных проектов; оказание информационно-консультационной поддержки российским вузам по экспорту образовательных услуг.

Цифровая экономика

Утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (Программа).

Программа позиционируется как инструмент управления развитием общества знаний и определяет последовательность действий по созданию экосистемы цифровой экономики, по развитию институциональной среды и инфраструктуры. Для управления развитием цифровой экономики формируется «дорожная карта», которая по основным направлениям включает описание целей, ключевых вех и задач Программы, а также сроки их достижения. На базе «дорожной карты» разрабатывается план мероприятий, необходимых для достижения конкретных показателей, с указанием ответственных за выполнение мероприятий, источников и объемов финансирования.

В Программе выделяется три уровня цифровой экономики: рынки и отрасли экономики (сферы деятельности); платформы и технологии; среда, охватывающая нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадровое обеспечение и информационную безопасность. Развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред.

В связи с действием указанных в ряде правительственных документов факторов, которые сдерживают развитие цифровой экономики, в Программе выделены пять базовых направлений работы на

период до 2024 года: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура, информационная безопасность. По каждому из направлений указываются целевые состояния на 2018, 2020 и 2024 годы и определяются инструменты и механизмы их достижения.

Позже Программа будет дополнена разделами, направленными на реализацию отдельных направлений в сфере здравоохранения, создания «умных городов», государственного управления, включая контрольно-надзорную деятельность.

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки Программы, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Утверждены функциональная структура системы управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и правила разработки, мониторинга и контроля выполнения планов мероприятий по реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Программа)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1030 «О системе управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской Федерации»» утверждены функциональная структура системы управления реализацией Программы и правила разработки, мониторинга и контроля выполнения мероприятий по ее реализации.

Определено, что функции проектного офиса по реализации Программы будет выполнять автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации». Центр ответственен за организацию работы по созданию информационной системы электронного взаимодействия участников реализации Программы и организационно-методологическое сопровождение ее реализации, включая подготовку методических рекомендаций по разработке планов мероприятий и отчетов об их выполнении.

Кроме того, определены ответственные федеральные органы исполнительной власти по каждому из направлений реализации программы.

Приняты Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года (Основные направления, Союз)

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 «Об Основных направлениях реализации

цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» утверждены цели, принципы, задачи, направления и механизмы сотрудничества государств – членов Евразийского экономического совета по вопросам реализации цифровой повестки Союза.

Реализация цифровой повестки включает в себя три ключевых этапа:

- Первый этап – до 2019 года: моделирование процессов цифровой трансформации, проработка первых инициатив и запуск приоритетных проектов с учетом приоритетов проработки инициатив (приоритеты перечислены в приложении к документу);
- Второй этап – до 2022 года: формирование институтов цифровой экономики и цифровых активов, а также развитие цифровых экосистем;
- Третий этап – до 2025 года: реализация проектов цифровых экосистем и цифрового сотрудничества на глобальном, региональном, национальном и отраслевом уровнях.

В соответствии с Основными направлениями государства – члены Союза самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют национальную политику в сферах: цифровизации экономики и связи; информатизации.

Для цитирования: Сергеева О. В., Благовещенская А. С. Изменения законодательства в научно-технической сфере за 2017 год // Наука. Инновации. Образование. 2018. № 1 (27). С. 114–135.

For citation: SERGEEVA, O. V., BLAGOVESHCHENSKAYA, A. S. (2018) Changes in the legislation in the scientific and technical realm in 2017. *Science. Innovations. Education*, 27 (1), pp. 114–135.